

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Азизова Нигора Давлятовна, Андапулатов Азамжон Акмалович, Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна

*Республиканский Специализированный Научно-практический Медицинский
Центр Педиатрии, Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью исследования явилось изучение клинического течения пневмонии на фоне ВПС у детей раннего возраста. Исследование проводилось у 30 детей с различными ВПС, находившихся на лечении в РСНПМЦ Педиатрии и в Областном детском многопрофильном медицинском центре Ферганы, из них 14 (46,5%) мальчиков и 16 (53,5%) девочек. Средний возраст – 1,2. На основании появления клинических симптомов поражения респираторного тракта дети с ВПС должны госпитализироваться в стационар во избежание осложнений. Оптимизация лечения, на наш взгляд, должна основываться на своевременном использовании патогенетической комплексной терапии, включающей купирование недостаточности кровообращения, этиотропные антибактериальные, кардиопротекторные препараты. Детям с ВПС необходимо проводить общеукрепляющие и реабилитационные мероприятия для достижения фазы относительной компенсации клинических проявлений.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, врожденные пороки сердца, клиника, дети.

ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИНИНГ КЛИНИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Азизова Нигора Давлятовна, Андапулатов Азамжон Акмалович,

Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна

*Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази,
Ўзбекистон Республикаси*

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади ёш болаларда туғма юрак нуқсонлар (ТЮН) фонида шифохонадан ташқари зотилжамнинг клиник кечишини ўрганиш. Тадқиқот РИПИАТМ ва Фарғона вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанаётган 30 нафар ТЮН билан касалланган болаларда ўтказилди, улардан 14 нафари (46,5%) ўғил болалар ва 16 нафари (53,5%) қизлардир. Ўртача ёши 1,2. Нафас олиш йўллари шикастланишининг клиник белгилари пайдо бўлишига асосланиб, ТЮН билан оғриган болалар асоратларни олдини олиш учун касалхонага ётқизилиши керак. Даволашни оптималлаштириш, бизнинг фикримизча, патогенетик комплекс терапияни, шу жумладан қон айланишининг етишмовчилигини, антибактериал, кардиопротектив дориларни ўз вақтида қўллашга асосланган бўлиши керак. ТЮН билан оғриган болалар клиник кўринишларнинг нисбий компенсацияси босқичига эришиш учун умумий профилактик ва реабилитация чораларини қўллаш керак.

Калит сўзлар: шифохонадан ташқари зотилжам, туғма юрак нуқсонлари, клиника, болалар.

FEATURES OF CLINICAL CHARACTERISTICS OF CONGENITAL HEART DISEASES IN CHILDREN WITH OUTPATIENT PNEUMONIA

Azizova Nigora Davlyatovna, Andapulatov Azamzhon Akmalovich, Shamsiev

Furkat Mukhitdinovich, Uzakova Shokhsanam Bahromovna

*Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics, the
Republic of Uzbekistan*

Abstract. The aim of the study was to study the clinical course of pneumonia against the background of CHD in young children. The study was conducted in 30 children with various CHD who were being treated at the Russian Children's Hospital of Pediatrics and at the Regional Children's Multidisciplinary Medical Center of Ferghana, of whom 14 (46.5%) were boys and 16 (53.5%) girls. The average age is 1.2. Based on the appearance of clinical symptoms of respiratory tract damage, children with CHD should be hospitalized in a hospital to avoid complications. Optimization of treatment, in our opinion, should be based on the timely use of pathogenetic complex therapy, including relief of circulatory insufficiency, etiotropic antibacterial, cardioprotective drugs. Children with CHD need to take general restorative and rehabilitation measures to achieve a phase of relative compensation of clinical manifestations.

Keywords: pneumonia, congenital heart defects, clinic, children.

Введение. Пневмония у детей остается одним из частых тяжелых заболеваний; несмотря на интенсивное изучение, ее диагностика и лечение не лишены не всегда благополучно решаемых проблем. Среди заболеваний сердца и сосудов Врожденные Пороки Сердца (ВПС) занимают лидирующее положение во всем мире. Иногда операции приходится вынужденно отложить по причине присоединения интеркуррентной заболеваемости, вызванной вторичной инфекцией с развитием внебольничной пневмонией. Клинические проявления зависят от типа и тяжести порока сердца. Симптомы зачастую проявляются на ранних этапах жизни, но некоторые ВПС могут оставаться незамеченными на протяжении всей жизни. У некоторых детей симптомы отсутствуют, а у других могут возникать одышка, цианоз, обмороки, сердечные шумы, недоразвитие конечностей и мышц, плохой аппетит или низкий рост, частые респираторные инфекции. Снижение летальности и улучшение прогноза жизни младенцев с ВПС и сосудов во многом определяется своевременностью

кардиохирургического лечения [1,2,5]. Однако операции бывают вынужденно отсрочены из-за частой интеркуррентной патологии, обусловленной вторичной иммуносупрессией, документированной для данной категории детей [4,8.]. Основными формами интеркуррентной патологии являются вирусные, бактериальные или смешанные инфекции нижних дыхательных путей, преимущественно пневмонии, имеющиеся у младенцев. Известно, что частые респираторные инфекции у больных с ВПС нередко приводят к развитию пневмонии на фоне хронического полнокровия легких (при пороках с увеличенным легочным кровотоком) или хронической гипоксии (при пороках с уменьшенным легочным кровотоком). Чаще всего пневмонии при пороках с увеличенным легочным кровотоком возникают на первом году жизни, отличаются затяжным течением, трудно поддаются терапии. [2,6,7].

Цель исследования. изучение особенностей клинического течения пневмонии на фоне ВПС у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Обследованы 30 детей с различными ВПС, находившихся на лечении в РСНПМЦ Педиатрии и в Областном детском многопрофильном медицинском центре Ферганы, из них 14 (46,5%) мальчиков и 16 (53,5%) девочек. Средний возраст – 1,2. Всем детям было проведено рутинное обследование (гемограмма, урограмма, копрограмма). Из специфических методов обследования выполнялись ультразвуковое исследование внутренних органов, электрокардиография по показаниям. Диагноз ВПС верифицировали на основании результатов ЭхоКГ. Среди госпитализированных 6 (18%) детей в связи с тяжестью состояния находились на ИВЛ в среднем в течение 6,7 дня. Все дети с ВПС, поступившие в РСНПМЦП, состояли на учете у кардиохирурга. Поводом для поступления в РСНПМЦП было резкое ухудшение состояния ребенка, слабостью, которое сопровождалось одышкой, сильным беспокойством, посинением кожных покровов, повышением температуры тела.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных нами детей с ВПС с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) было 10 (33,3%), с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) – 3 (10,0%), с тетрадой Фалло – 1 (3,3%) (табл.1). У остальных 18 (69,6%) пациентов отмечались тяжелые комбинированные пороки (транспозиция магистральных сосудов, открытый АВ канал, открытый артериальный проток изолированный стеноз легочной артерии, стеноз легочной артерии с ДМЖП, декстрокардия, врожденная недостаточность митрального клапана, аномалия Эпштейна).

У всех поступивших детей констатирована внебольничная пневмония. Дети поступали в тяжелом состоянии, обусловленное в основном дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, энцефалопатией. Из клинических проявлений у детей наблюдалась одышка смешанного характера, кашель, повышение температуры тела от субфебрильных до фебрильных цифр, беспокойство, запрокидывание головки назад, дистанционные оральные хрипы, слабость, отказ от еды.

Таблица 1

Виды врожденных пороков сердца у детей с внебольничной пневмонией

№	Виды ВПС	Абс	%
1	Дефект межжелудочковой перегородки	10	33,3
2	Тетрадо Фалло	1	3,3
3	Дефект межпредсердной перегородки	3	10,0
4	Транспозиция магистральных сосудов	1	3,3
5	Открытый АВ канал	3	10,0
6	Открытый артериальный проток	5	16,6
7	Изолированный стеноз легочной артерии	2	6,6
8	Стеноз легочной артерии с ДМЖП	2	6,6
9	Декстрокардия	1	3,3
10	Врожденная недостаточность митрального	2	6,6

	клапана		
11	Аномалия Эпштейна	2	6,6

При объективном осмотре отмечалось посинение кожных покровов, учащенное дыхание с втяжение межреберий. Большинство детей были пониженного питания (нутритивная недостаточность различной степени), наблюдались различные рахитические деформации костного скелета. В легких было жесткое дыхание, рассеянные сухие и мелкопузырчатые влажные хрипы с обеих сторон, при обширном поражении легких выслушивалось ослабленное дыхание. Со стороны сердечно сосудистой системы выслушивались шумы различного характера (систолические, диастолические, машинный шум). Имело место увеличение печени. Со стороны нервной системы выявлялось набухание большого родничка, ригидность затылочных мышц, тремор подбородка, гипертонус и/или гипотония конечностей. По другим органам и системам существенных изменений не было. Лабораторные и инструментальные исследования проводились по показаниям с учетом клинической симптоматики. В общем анализе крови в основном отмечался нейтрофилез – сегментоядерные составили в среднем 57,8%, уровень гемоглобина был повышен до 118,3 г/л, что, на наш взгляд, связано с компенсаторной реакцией организма на хроническую гипоксию. Лейкоциты составили в среднем $7,8 \times 10^9/\text{л}$, остальные показатели были в пределах возрастной нормы. На электрокардиограмме фиксировались гипертрофия желудочков, перегрузка левых или правых отделов сердца в зависимости от вида порока, синусовая тахикардия, блокада правой ножки пучка Гиса. При ультразвуковом исследовании в основном отмечалось уплотнение паренхимы печени и увеличение ее размеров. При бактериологическом исследовании из зева высеяны в основном госпитальные штаммы, такие как *Staphylococcus aureus* (18,6%), *klebsiella pneumoniae* (20,4%), *Pseudomonas aeruginosa* (15,8%), *Streptococcus viridans* (13,2%) и др. Следует отметить, что эти дети несколько

раз переболели пневмонией и получали лечение в различных стационарах. Сроки пребывания в стационаре в среднем составили 8,7 дня. При лечении из антибактериальных препаратов использовались в основном цефалоспорины 2-3-го поколения (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефперазон), аминогликозиды (амикацин) в комбинации. При необходимости 6 (18%) детям проводилась кардиореспираторная поддержка, симптоматическая терапия. При наличии легочной гипертензии использовались препараты из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента – каптоприл, для разгрузки из диуретиков применяли верошпирон, так как он сохраняет калий, из кардиотропных препаратов назначали дигоксин, тиотриозалин для улучшения метаболизма в миокарде. Регресс клинических симптомов отмечался в среднем на 5,5 сутки пребывания больных в стационаре.

Выводы: Особенностью клиники пневмонии при ВПС является тяжелое течение и быстрое развития различных осложнений. При появлении клинических симптомов поражения респираторного тракта дети с ВПС должны госпитализироваться в стационар во избежание осложнений. Оптимизация лечения, на наш взгляд, должна основываться на своевременном использовании патогенетической комплексной терапии, включающей купирование недостаточности кровообращения, этиотропные антибактериальные, кардиопротекторные препараты. Детям с ВПС необходимо проводить общеукрепляющие и реабилитационные мероприятия для достижения фазы относительной компенсации клинических проявлений.

Список использованной литературы:

1. Белозёров Ю.М., Страхова О.С. врождённые пороки сердца у детей (генетические и средовые факторы возникновения). М 2019; 16-18.,
2. Геппе Н. А., Малахов А. Б., Волков И. К., Козлова Л. В. и др. К вопросу о дальнейшем развитии научно-практической программы по внебольничной пневмонии у детей // Рус. мед. журн. 2022. Т. 22. № 3. С. 188–193.

3. Дегтярева Е. А., Продеус А. П., Мвела Б. М., Ким А. И., Нефедова И. Е., Рогова Т. В., et al. Новые методы дооперционной диагностики иммунологической недостаточности у детей с врожденными пороками сердца для прогнозирования и профилактики инфекционных осложнений кардиохирургии. Второй Всероссийский съезд детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца (с международным участием) 07–09 сентября 2023, г. Волгоград.
4. Кульмухаметова, А.Р. Особенности соматического здоровья у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца / А.Р. Кульмухаметова //Вопросы теоретической и практической медицины. Материалы 74-й Республиканской научной конференции студентов и молодых ученых, посвященных Году молодежи в России и Году поддержки и развития молодежных инициатив в РБ. – Уфа: Издательство ГОУ ВПО «БГМУ Росздрава», 2009. – Т. 2. – С. 10–11.
5. Diller G.P., Enders D., Lammers A. E. et al. Mortality and morbidity in patients with congenital heart disease hospitalised for viral pneumonia. *Heart*. 2021 Jun 11;107(13):1069–1076.
6. Ferencz C., Loffredo C.A., magee C.A. epidemiology of Congenital heart disease. *The baltimore-Washington infant Study 2020-2022*; 21-23.
7. Ovsyannikov D.Y. M. Karpenko M. A. [Pneumonia in Pediatrics: textbook: in 5 volumes]. Edd D. Y. Ovsyannikov. Moscow. RUDN Publ., 2021, Vol. 2: Otorhinolaryngology, pulmonology, hematology, immunology, pp. 264–314. (in Russ.).
8. Radford D.J., Thong Y. H. The association between immunodeficiency and congenital heart disease. *Pediatr Cardiol*. 2019;9(2):103–8.